

PROBLEMAS ÉTICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA CLÍNICA

**OMAYDI ZAPATA CLAROS
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

**Orcid: 0009-0007-3231-7511
DOI: 10.5281/zenodo.13998661**

Introducción

La ingeniería clínica es un campo muy importante entre la atención sanitaria y la implementación de tecnologías en los hospitales de distintos niveles como en clínicas, el cual desempeña un papel muy importante en la atención de pacientes, ya que el ingeniero clínico se encarga no solo del gestionamiento y mantenimiento de los equipos de los equipos, también abarca la implementación de tecnologías que optimizan los procesos clínicos. Con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología se presenta una serie de problemas éticos y tecnológicos que necesitan un análisis en profundidad.

La ingeniería clínica es una especialidad de la ingeniería biomédica enfocada en la gestión de equipos, mantenimiento, diseño de infraestructura de las distintas áreas de hospitales y verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad de los equipos.

Los ingenieros clínicos requieren de actualización de su aprendizaje constantemente, ya que la tecnología avanza a menudo y requiere tener conocimiento sobre todo equipo nuevo que se llegue a implementar en el área donde trabaja, ya que al momento de instalar el equipo en el área al que corresponda el ingeniero clínico debe realizar una capacitación a todo el personal encargado del área, para evitar algún accidente al momento de manipular el equipo.

En el documento se define a un ingeniero clínico y sus funciones en su entorno laboral, la problemática que surgen con el avance de las nuevas tecnologías. La metodología de la investigación es cualitativa por el uso de páginas, libros y revistas, estudio de casos y nuevas tecnologías. De los cuales se obtuvo información sobre el tema investigado.

Las cuestiones éticas y tecnológicas en la ingeniería clínica son cuestiones críticas que requieren atención urgente y soluciones integrales. A medida que el campo continúa creciendo, es importante que los ingenieros clínicos no solo se mantengan al tanto de las últimas innovaciones, sino que también desarrollen un sentido de responsabilidad cultural. Crear un entorno que fomente la educación continua y la colaboración interdisciplinaria será clave para afrontar estos desafíos

y garantizar que la tecnología sanitaria mejore la atención al paciente. El propósito de este estudio es investigar las problemáticas éticas y tecnológicas que tiene un ingeniero clínico en su entorno laboral, para proporcionar un análisis crítico que no solo refleje el estado actual de la ingeniería clínica, sino que también proporcione recomendaciones para la práctica y la educación futuras en este campo.

Desarrollo del tema

La ingeniería clínica es un área importante en el área de la salud que integra la tecnología médica con la seguridad y atención de los pacientes, por lo tanto, afronta diversas problemáticas éticas y tecnológicas que requieren de atención constante y cuidadosa para garantizar una atención segura y efectiva para el paciente y el personal de salud.

Definición de la ingeniería clínica

La ingeniería clínica es un campo interdisciplinario que combina principios de ingeniería con el campo de la atención médica. El objetivo principal es la preparación eficiente y segura de dispositivos médicos y la optimización de métodos técnicos en entornos clínicos. Los ingenieros clínicos desempeñan un papel importante en la operación, el mantenimiento y la mejora continua de los equipos médicos y contribuyen directamente a la calidad y seguridad de la atención al paciente. Sus funciones incluyen evaluar nuevas tecnologías, capacitar al personal clínico en el uso adecuado de los equipos y gestionar los riesgos asociados con la tecnología médica. En resumen, la ingeniería clínica desempeña un papel importante a la hora de cerrar la brecha entre la ingeniería y la medicina para garantizar un entorno clínico y tecnológico eficiente. (Ruiz Ibáñez & Soto, 2006)

Importancia de la Ingeniería Clínica

La Ingeniería Clínica se concibe como una especialidad de la ingeniería biomédica en la que el ingeniero desarrolla sus actividades como parte integral de grupos multidisciplinarios en el cuidado de la salud. El ingeniero clínico es un profesional con formación que le permite realizar la gestión tecnológica en el entorno hospitalario, a través de la cual se asegura la disponibilidad de la tecnología médica, con un enfoque sistemático, en términos de costo /beneficio, efectividad y seguridad, con el fin de asegurar que el desempeño del servicio clínico

sea óptimo y se puedan satisfacer las demandas de calidad en la atención al paciente. La gestión relacionada con los recursos tecnológicos médicos en un hospital requiere el desarrollo de procesos relacionados con diversos temas, tales como: gestión de tecnología médica, evaluación de tecnologías en salud, diseño y remodelación de áreas clínicas, impacto de la tecnología en la calidad de los servicios de salud, e investigación y desarrollo de tecnología para solucionar problemas del entorno hospitalario. (Ortiz, 2007)

Integración de tecnologías

La adquisición de equipos médicos para hospitales es compleja, ya que se debe cumplir con ciertas normativas, como es el caso de las IPS y normas de seguridad para evitar accidentes al momento de manipular los equipos adquiridos. Las normas son importantes, ya que indican el tipo de sistema de seguridad que se debe de aplicar según el tipo de equipo y el nivel de complejidad o área al que pertenece el equipo, por ejemplo, al área de neonatología. En esta área los equipos pertenecen al tipo que dan soporte de vida, por lo tanto, necesitan cumplir la norma IEC60601-1. Está basada en la seguridad eléctrica de los equipos, encargada de manipular el equipo y la seguridad del paciente. Para la adquisición se deben seguir pasos. (Molina, 2007) en su artículo menciona los pasos que se debe seguir para adquisición de equipos médicos, los cuales son:

- Definir las necesidades reales del hospital o clínica.
- Identificar la tecnología que cubre la necesidad.
- Crear requerimientos técnicos específicos.
- Obtener un presupuesto.
- Obtener cotizaciones de diferentes vendedores.
- Presentar la propuesta para ser revisada.
- Presenciar ensayos o demostraciones de los equipos.
- Evaluación de soporte e ingeniería.
- Negociación de precio y soporte, posterior orden.
- Instalación e inspección.
- Capacitación del usuario y del personal de mantenimiento.
- Gerencia y manejo del inventario.

Capacitación del personal

La capacitación del personal es una de las funciones importantes del ingeniero clínico, lo que garantiza el uso adecuado de los equipos, la seguridad del paciente y la eficacia de atención del centro de salud, la capacitación del personal tiene como objetivos el uso adecuado de equipos, seguridad del paciente y la programación adecuada de mantenimientos frecuentes para asegurar la vida útil del equipo.

Con la capacitación del personal se evita accidentes al momento de realizar el uso de los equipos con los pacientes, (Franco et al., 2015) en su investigación muestra un análisis del tiempo de capacitación del personal según el nivel de riesgo al que pertenece el equipo, en el siguiente cuadro se muestra el análisis realizado.

Distribución del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo	Tiempo de Duración [min]
I	30
IIA	45
IIB	90
III	150

Innovación en la atención a pacientes

Las nuevas tecnologías para la atención a pacientes según la ingeniería clínica está enfocado en mejorar la calidad y mejora en la optimización de recursos médicos, las áreas clave con el avance de la tecnología son: la inteligencia artificial es una herramienta que se empezó a implementar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de manera más rápida, la telemedicina la cual está enfocada en las consultas en línea, automatización de procesos reducen errores y disminuyen tiempo al momento de realizar algún tratamiento y no fallar en los resultados de estudios realizados. (Rodríguez-Reyes & Torre-Bouscoulet, 2018). En su artículo que lleva por título “Innovación en la atención médica. Estrategias urgentes” menciona sobre estrategias que se utilizan en la atención a pacientes.

La innovación en salud es una necesidad para garantizar un acceso universal a ella y, sobre todo, mejorando la calidad de vida de las personas. Abarca desde la implementación de tecnologías digitales como la telemedicina, la

inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data, hasta el desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos médicos. Estas innovaciones tienen el potencial de hacer que los sistemas de salud sean más accesibles, precisos y personalizados. De hecho, según los últimos estudios, la aplicación de IA en diagnósticos médicos puede reducir hasta en un 30% los errores de diagnóstico, mejorando significativamente los resultados para los pacientes. En este sentido, la tecnología digital está en el corazón de la innovación en salud. Los avances en este campo están permitiendo el desarrollo de soluciones como aplicaciones de salud móvil, dispositivos de monitorización remota y sistemas de IA que ofrecen diagnósticos precisos y planes de tratamiento personalizados. Estas herramientas no solo empoderan a los pacientes al brindarles un mayor control sobre su salud, sino que también facilitan a los profesionales médicos la toma de decisiones basadas en datos y el seguimiento continuo del estado de salud de sus pacientes. (De et al., 2024)

Aspectos económicos

Los aspectos económicos es una de las problemáticas por la que pasa un ingeniero clínico, ya que se solicita la adquisición de equipos de alto costo por lo que se debe analizar los requisitos técnicos, financieros y clínicos, en el análisis se observa la cantidad de pacientes que se podrá atender por año, el mantenimiento que requiere y el tiempo de vida útil. (Hinrichs-Krapels et al., 2022) en su investigación nos menciona la combinación y estrategias que se toman en cuenta para la adquisición de equipos de alto costo.

La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades

A partir de la aparición de la inteligencia artificial se inició la implementación en distintas áreas como es el caso del área de la salud donde podemos destacar la aplicación al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Según (Zurita, 2024) en su publicación habla sobre “La inteligencia artificial aplicada a la medicina moderna” donde menciona la implementación de nuevas tecnologías a las cuales se aplican la inteligencia artificial. Es un gran avance la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento de enfermedades ya que ayuda a tener los

resultados lo más antes posible, esto ayuda a que el paciente reciba un adecuado tratamiento y lo reciba a tiempo.

Regulaciones y Normativas

Las regulaciones y normas juegan un papel muy importante en la adquisición de equipos médicos por lo que puede influir en el costo y selección de proveedores, las normativas pueden requerir inversiones adicionales en formación y certificación, (OMS, 2016) menciona sobre la “Definición, clasificación, principios esenciales y evaluación de conformidad de los dispositivos médicos”, para tomar en cuenta al momento de adquirir equipos médicos.

Conclusiones

El ingeniero clínico juega un papel vital en el sistema sanitario, representando la conexión entre la tecnología médica y su uso en el ámbito clínico. No obstante, se topa con varios desafíos que pueden interferir con su rendimiento y la eficacia de los servicios que proporciona. A continuación, se expondrán las conclusiones respecto a los retos más significativos que enfrenta esta profesión.

- Primero, el rápido progreso de la tecnología médica supone un reto considerable. Con la continua innovación en dispositivos y sistemas, es imprescindible que los ingenieros clínicos mantengan un alto nivel de formación profesional con una capacitación continua.

- Adicionalmente, numerosos ingenieros clínicos enfrentan la problemática de recursos escasos, en cuanto a personal como a presupuesto. La escasez de profesionales capacitados en la gestión de tecnología médica limita la capacidad de respuesta ante emergencias y el adecuado funcionamiento de los equipos.

- La integración de la gestión de tecnología con los protocolos clínicos es otra problemática crítica. A menudo, los ingenieros clínicos deben lidiar con la falta de comunicación y colaboración entre diferentes disciplinas de la salud

- La presión por cumplir con regulaciones y normativas también es un factor que complica el trabajo de un ingeniero clínico. Las exigencias de certificaciones y estándares pueden ser abrumadoras y requieren un conocimiento profundo de la legislación vigente.

- Finalmente, es fundamental reconocer la importancia de la cultura organizacional en el ámbito de la salud. La falta de apoyo y reconocimiento hacia el trabajo del ingeniero clínico puede desmotivar a estos profesionales, afectando su rendimiento y la calidad de sus aportes.

En conclusión, las problemáticas éticas y tecnológicas que atraviesa un ingeniero clínico son diversas y complejas, abarcando desde la necesidad de actualización constante hasta la integración de la tecnología con la práctica clínica. Para superar estos desafíos, es crucial fomentar la formación continua, mejorar la colaboración interdisciplinaria y garantizar el apoyo institucional. Como también los mantenimientos constantes según cronogramas realizados por área y dependiendo del tipo de equipo que requiere manteniendo en cierto tiempo definido. Solo así se podrá optimizar la labor del ingeniero clínico y, en consecuencia, mejorar la calidad de atención en el sistema de salud.

Referencias

- De, D. E. A., Zarzuela, A., & Categor, S. I. N. (2024). *Innovación en salud: la mejor fórmula para mejorar la calidad de vida de las personas*. 1–9.
- Franco, G. A., Jaramillo, D., & Barreneche, J. G. (2015). Para Clínicas Y Hospitales De Tercer Nivel , Enfocado En Personal Asistencial. *Revista de Ingeniería Biomédica*, 9(18), 139–144.
- Hinrichs-Krapels, S., Ditewig, B., Boulding, H., Chalkidou, A., Erskine, J., & Shokraneh, F. (2022). Adquisición de dispositivos y equipos médicos de alto costo en hospitales: una revisión sistemática. *BMJ Open*, 12(9). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057516>
- Molina, T. (2007). Ingeniería Clínica para no ingenieros: adquisición de equipos médicos. *Revista Ingeniería Biomédica*, 2, 40–47. <http://revistabme.eia.edu.co/numeros/2/art/40-47.pdf>
- OMS. (2016). “Modelo Global de Marco Regulatorio de la OMS para Dispositivos Médicos, incluidos los dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.” In *Quincuagésimo primer reporte del Comité de Expertos de la OMS sobre especificaciones para preparaciones farmacéuticas* (Vol. 5). <http://apps.who.int/bookorders>.
- Ortiz, M. (2007). Gestion de la tecnologia hospitalaria. *Revista Mexicana de*

Ingeniería Biomédica, 28(1), 5. <https://www.medigraphic.com/pdfs/inge/ib-2007/ib071b.pdf>

Rodríguez-Reyes, Y., & Torre-Bouscoulet, L. (2018). Innovation in medical care. Urgent strategies. *Neumología y Cirugía de Torax(Mexico)*, 77(2), 120–121. <https://doi.org/10.5665/sleep.1870.Lim>

Ruiz Ibáñez, C., & Soto, J. M. (2006). Ingeniería Clínica. *CES Medicina*, 20(1), 35–48. <https://www.redalyc.org/pdf/2611/261120982005.pdf>

Zurita, L. (2024). *La era de las tecnologías emergentes revoluciona la medicina*. <https://unifranz.edu.bo/blog/la-era-de-las-tecnologias-emergentes-revoluciona-la-medicina/>